

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 2
2023

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ризаев Жасур Алимджанович, Агзамова Сайёра Саидаминовна, Туляганов Нозим Алишерович РЕЗУЛЬТАТЫ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА СОЧЕТАННЫХ ТРАВМ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА.....	6
2. Ризаев Элёр Алимджанович, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.....	13
3. Nasretdinova Maxzuna Taxsinovna, Normirova Nargiza Nazarovna, Baxronov Bezod Shavkatovich, Normuradov Nodir Alisherovich MUVOZANAT FUNKSIYASI BUZILGANDA VESTIBULYAR ANALIZATORNI BAHOLASH.....	17
4. Исламова Нилуфар Бустановна, Назарова Нодира Шариповна СУРУНКАЛИ ТАРҚАЛГАН ПАРОДОНТИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ПОСТМЕНОПАУЗА ДАВРИДАГИ АЁЛЛАРНИНГ ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ ОШИРИШ.....	20
5. Рахматова Дилнора Саиджоновна БОЛАЛАР ОРАСИДА ТИШ КАРИЕСИ КАСАЛЛИГИ ТЕКШИРИЛАЁТГАН БОЛАЛАРНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	25
6. Хамракулова Наргиза Орзуевна СУРУНКАЛИ СИНУСИТНИНГ УЗОҚ МУДДАТЛИ ШАКЛЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИ БОШҚАРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	29
7. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Раупова Камола, Лугфуллаева Гульноза, Нормурадov Нодир Алишерович ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....	31
8. Терехов Алексей Борисович, Нэстасе Корнелиу Иванович СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА КОРНЯ.....	36
9. Ризаев Жасур Алимджанович, Шодмонов Ахрорбек А, Раджабий Музаянна Азиз кизи ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ УСТАНОВКИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ.....	40
10. Ахмедов Хуршид Камалович ОРТОПЕДИК ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН БЕМОРЛАРДА ОФИЗ БЎШЛИГИДАГИ ЦИТОКИН ҲОЛАТИНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	44
11. Курбонов Дилшод Фарходович, Хабибова Назира Насуллоевна ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАР СТОМАТОЛОГИК САЛОМАТЛИГИНИ АНИҚЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИ.....	47
12. Эронов Ёқуб Қуватович ИМКОНИАТИ ЧЕКЛАНГАН БОЛАЛАРДА ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ МИКРОБИОЛОГИК ТАДҚИҚОД НАТИЖАЛАРИ СОЛИШТИРМА ТАҲЛИЛЛАРИ.....	52
13. Атоева Максид Амановна РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ИНТЕНСИВНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА.....	55
14. Нурова Шоҳсанам Норпўлотовна АЁЛЛАРДА ЭСТРОГЕН ЕТИШМОВЧИЛИГИ ОҚИБАТИДА ТИШ-ЖАҒ ТИЗИМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР БЎЙИЧА УМУМИЙ ТАВСИФ.....	58
15. Идиев Ойбек Элмуродович, Ибрагимова Феруза Икромовна БОШ МИЯ ФАЛАЖИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА ЧАЙНОВ МУШАКЛАРИНИНГ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....	61
16. Астанов Отабек Миржонович ЧАККА-ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИ КАСАЛЛИКЛАРИДА КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ.....	66
17. Ражабов Отабек Асрорович МЕТАЛЛОКЕРАМИК ПРОТЕЗИ БЎЛГАН БЕМОРЛАР ГУРУҲИДА ДАВОЛАШДАН ОЛДИНГИ ВА КЕЙИНГИ ИММУНОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАҲЛИЛИЙ НАТИЖАЛАРИ.....	69
18. Taylakova Dildora Ibragimovna PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL FLUOROSIS IN CHILDREN.....	72
19. Ташева Гулчехра Сулямановна ОДОНТОГЕН ЯЛЛИҒЛАНИШ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ.....	76
20. Фозилов Уктам Абдураззоқович ЮҚОРИГИ ЖАҒНИНГ ТОРАЙИШИ ҲИСОБИГА ЮЗАГА КЕЛГАН ПАТОЛОГИК ОКЛЮЗИЯНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	80
21. Ulug'bekova Gulrux Jo'rayevna, Adhamov Shohjahon Abdullajon o'g'li 7-12 YOSH TOIFASIDAGI BOLALARDA KO'Z KOSALARARO ORALIQ KENGLIKNING YOSHGA MOS KRANIOMETRIK KO'RSATKICHLARI.....	84
КОЛЛЕГИ И УЧЕНИКИ ПОЗДРАВЛЯЮТ АКАДЕМИКА Ш.И. КАРИМОВА.....	86

ИМКОНЯТИ ЧЕКЛАНГАН БОЛАЛАРДА ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ МИКРОБИОЛОГИК ТАДҚИҚОД
НАТИЖАЛАРИ СОЛИШТИРМА ТАҲЛИЛЛАРИdoi <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8033084>

АННОТАЦИЯ

Пародонтнинг яллиғланиш касалликлари болалар ва катта аҳоли ўртасида оғишмай ўсиши, кенг тарқалганлиги билан тавсифланади. Шу билан бирга пародонт касалликлари мактаб ёшидаги болаларда учрайди: 30-50% дан 10-12 ёшдаги болаларда, 55-96% - 13-15 ёшдаги болаларда. Милк шиллик қаватининг турғунлиги юқори қатлам – эпителийнинг ҳолатига боғлиқ, у эпителий хужайраларининг хоссаси, шунингдек милк юзасида хужайраларнинг доимий пролиферация ва дифференсиация жараёни туфайли микрофлора учун функцияланувчи тўсиқ ролини бажаради.

Калит сўзлар: Имконияти чекланган болалар, пародонт тўқимаси, микробиологик текширувлар.

Эронов Ёқуб Қуватович

Бухарский государственный медицинский институт

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА
У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

АННОТАЦИЯ

Воспалительные заболевания пародонта характеризуются не отклоняющимся ростом, широко распространены среди детей и больших групп населения. В то же время заболевания пародонта встречаются у детей школьного возраста: от 30-50% - у детей в возрасте 10-12 лет, 55-96% - у детей в возрасте 13-15 лет. Застой слизистой оболочки десен зависит от состояния верхнего слоя – эпителия, который выполняет роль функционального барьера для микрофлоры благодаря свойству эпителиальных клеток, а также процессу постоянной пролиферации и дифференцировки клеток на поверхности десен.

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями, ткани пародонта, микробиологические исследования.

Eronov Yoqub Quvatovich

Bukhara State Medical Institute

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF MICROBIOLOGICAL EXAMINATION OF PERIODONTAL TISSUES IN
CHILDREN WITH DISABILITIES

ANNOTATION

Inflammatory periodontal diseases are characterized by non-deviant growth, are widespread among children and large groups of the population. At the same time, periodontal diseases occur in school-age children: from 30-50% - in children aged 10-12 years, 55-96% - in children aged 13-15 years. The stagnation of the gum mucosa depends on the state of the upper layer – the epithelium, which acts as a functional barrier to microflora due to the property of epithelial cells, as well as the process of constant proliferation and differentiation of cells on the gum surface.

Keywords: children with disabilities, periodontal tissues, microbiological studies.

Кириш: Бутун жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумтоларига кўра, имконияти чекланган 80% болаларда пародонт касалликлари билан азият чекади. Болаларда пародонт касалликлари ўртасида сурункали катарал гингивит 35-85% ни ташкил этади. Энг катта солиштирма вазн энгил ва ўрта оғирлик даражасидаги гингивитга тўғри келади. Пародонт тўқималарида ўзгаришлар 7-8 ёш болаларда 50% кузатилади, ёш ўтиши билан гингивитнинг тарқалганлиги жинсий етуқлик давригача ортиб боради, 12 ёшдаги 90% болалар гингивитга эга. Олимларнинг фикрича, гингивит кўпинча оғриқсиз кечади ва кўп йиллар давомида даволанмасдан қолиши мумкин. Яллиғланиш пародонт ичигача ривожланиши билан гингивит бошқа нозологик шакл – пародонтитга ўтади. Сурункали катарал гингивит нафақат

пародонтнинг яллиғланиши, балки организмнинг тишларда мавжуд бўлган микробларнинг агрессив таъсирига жавоби сифати кўриб чиқилади, бунинг оқибатида эпителиоцитлар ва микротомиларнинг дисметаболик шикастланишига олиб келувчи ўз характери бўйича ихтисослашмаган факторли салбий таъсир ҳосил бўлади.

Мавзунинг мақсади: Имконияти чекланган болаларда пародонт тўқимасининг микробиологик текширув усулларини такомиллаштириш.

Тадқиқот натижалари ва таҳлиллари:

Микробиологик тадқиқот учун материал олинганида куйидаги коидаларга риоя қилинди:

1. Материал олингунга қадар болаларнинг МШҚ га ҳеч қандай дори воситалари қўлланилмади.

2. Материал олинишидан олдин болалар тишларини тозалашмади.

3. Ҳар бир иш босқичида материалнинг олиниши овқат қабул қилинганидан камида 2 соатдан сўнг ўтказилди.

4. Тадқиқот учун олинган материал бактериологик лабораторияга олинганидан сўнг 30 дақиқа ичида етказилди.

Сурункали катарал гингивитга эга беморларда микробиологик тадқиқот учун қуйидаги материалнинг олиниши ўтказилди:

- тиш-милк аригининг таркибини стоматологик найда стерил, гигроскопик вата фитилига олинди ва шунингдек 1 мл физиологик аралашмага эга стерил флаконга қўйиб, стерил копоқ билан ёпилди.

Микроорганизмларни уларнинг табиий яшаш муҳитидан ажратилиши – ўрганилаётган материалларни сунъий озукавий муҳитларга экилиш йўли билан амалга оширилди. Биз ўрганаётган метод “културал” тадқиқот номига эга.

Ўрганилаётган материаллар озукавий муҳитлар 0,1 мл оғиз суюқлиги ва физиологик аралашма ҳамда тиш-милк аригининг таркиби бўлган флакондан 0,1 мл олиниб экилди.

Ўрганилаётган материал Петри чашкаларида зич озукавий муҳитга бирламчи экилди. Материални пипеткага олиб ва чашкани бироз очиб, муҳитга бир томчи туширилди ва агарнинг бутун юзаси бўйлаб шпател билан сурилди.

Умумий микрофлорани ажратиш учун қуйидаги тарзда тайёрланган қон агарига экилди. Эритилган ва 45-0°C даражага совутилган озукавий агарга (рН 7,4-7,6) 5-10% хайвоннинг (қўй, куён, йирик шохли мол) дифибринланган ёки тўлиқ янги олинган конини ёки инсон конининг чиқиндилари қўшишди, сўнгисининг қандли сувга экилган ҳолда, 18-20 соат термостатда қолдириб, стериллиги олдиндан текширилди. Қонга эга агар кўпик ҳосил қилмасдан, яхшилаб аралаштирилди ва 3-4 мм қатламли чашкаларга қўйилади. Ўстириш 18-20 соат давомида 37°C ҳароратда термостатда ўтказилади.

Эндо муҳитидан ичак микрофлорасини аниқлашда фойдаланилди. Уни тайёрлаш учун 100 мл оддий агар (рН 7,4) сув ҳаммомида ёки буғ аппаратида иситилди, 70°C даражага совитилди ва олдиндан дистилланган ва қайнатилган сувнинг кам миқдоридида стерил пробиркасида эритилган 1 г кимёвий тоза лактоза қўшилди.

Алоҳида пробиркаларда: 1) 2-3 мл асосий фуксиннинг спирт билан тўйинтирилган аралашмаси 2) 10 мл 10% сульфит натрий сув аралашмаси (Na₂SO₃). Стерил пробиркада 1 мл фуксин аралашмаси ўлчанди ва фуксин рангсизлангунча сульфит натрий аралашмаси қўшилди (оч-пушти ранг). Тайёрланган аралашмани иситилган агарга қўйилди, кўпик ҳосил қилмасдан, яхшилаб аралаштирилди ва 3-4 мм қатламли чашкаларга қўйилди. Исик агар оч-пушти ранга эга, совиганида у рангсизланади. 18-20 соат давомида 37°C ҳароратда термостатда ўстирилди [2.4.6.8.10].

Ўрганилаётган материалда Кандида турдаги замбуруғларни аниқлаш учун уни Сабуро муҳитига экилди. Бу муҳитнинг асоси дрожжа суви ҳисобланади. 1 литр сув қувири сувига (дистилланмаган) 80 г ошпаз дрожжаси олинади (ёки 20 г курук дрожжа), 15 дақиқа қайнатилади, қоғоз филтр орқали филтрланади, флаконлар бўйича қўйилади ва 1 атм.2 дақиқа стерилланади. 100 мл стерилланган, дрожжа сувига 1% пептон, 2% агар қўшилади,

агар эригунча иситилади, кейин 4% глюкоза қўшилади (ёки малтоза), филтрланади, пробиркага қўйилади (рН 5,8) 20 дақиқа давомида 0,5 атм да стерилланади. Стерилизациядан сўнг пробиркалардаги муҳит чиқарилади. 5 сутка давомида 37°C ҳароратда термостатда ўстирилади.

Материалларнинг микробиологик тадқиқот натижаларининг интерпретацияси ҳар бир турдаги бактерияларга хос бўлган, колония ўсиши давомида ҳосил бўлган дифференциал аломатлар ҳисобга олиниб ўтказилди.

Стафилококклар учун тилла (*S.aureus*) ёки оқ (*S. epidermidis*, *S. Saprophyticus*) колониялар хос. Микрококкларда колониялар одатда, сариқ (турли туслар билан – сариқ-яшилдан тўқ сариқкача) ёки пушти (қизил рангача) ранга бўйлади. *S.aureus* кўплаб штаммлари ва *S.epidermidis*нинг баъзи штаммларини эритроцитлар эритади, колониялар атрофида гемолизнинг шаффоф соҳасини ҳосил қилади. Микрококклар гемолитик хоссаларга эга эмас [10.12.13].

Стрептококклар ўзаро эритроцитларнинг лизисими билан боғлиқ бўлган, қон агаридида гемолиз кўриниши бўйича дифференциацияланади. Шу билан бирга колониялар атрофида ўндан бир ҳиссадан бир неча миллиметргача кенгликда муҳитнинг тўлиқ қопланиши билан шаффоф худуд ҳосил бўлади. β-гемолитик стрептококкларнинг колониялари қуйидаги кўринишда бўлиши мумкин: 1,5-2,5 мм диаметри мукоид, тўғри доира шаклда, шабнам томчиларини ёдга солувчи кўринишда; гадир-будур, 1,5-2,5 мм диаметри, доира колонияли, кулранг-оқ рангда, маркази бироз кўтарилган кўринишда; силлиқ, майда, диаметри 1-1,5 мм, четлари равон бўлган сфера шаклидаги колония, ёрқин нам юзали, α-гемолитик ёки ёки кўқарган стрептококклар қон агаридида яримшаффоф, соҳанинг яшил тусида, 1-1,5 мм диаметри майда колониялар ҳосил қилиб, силлиқ ёки дағал кулранг-яшил рангли юзада α-реакция ҳосил қилади; улар қон ағари кўринишига эга эмас ва ногемолитик деб аталади.

Нейссериялар қон агарининг юзасида четлари равон доира силлиқ колониялар кўринишида, юзаси ёрқин ёки дағал колония, четлари эгри, нотўғри шаклга эга ғалати юзали кўринишда бўлади, баъзилари сариқ пигментга эга. *Moraxell* нинг турлари йирик яримшаффоф, доира, нам, баъзан шиллиқ колония кўринишида гемолизнинг кичик худуди ёки усиз ўсади. Асинетобастер туридаги микроблар йирик, оқ, ёрқин кўпинча шиллиқ колония кўринишида ўсади, атрофида кичик гемолиз худудининг эҳтимоли мавжуд.

Corynebacterium колониялари доира, шаффоф эмас, мойли, майда ёки йирик, кремли, оқ-сарик, тўқ сариқ-жигари рангли, гемолитик худудисиз силлиқ бўлади.

“Endo” муҳитида *Enterobacteriaceae* оиласи вакиллари кўринишида колониялари бўрттик, тўғри доирали, кам ёки кўп миқдорда опалесланган, баъзан шиллиқ кўринишда бўлади. Улар рангсиз бўлиши, айниқса йирик колонияларда маркази кўп ёки кам ифодаланган қора тусда пушти ёки кулранг рангда бўлиши мумкин [1.3.5.7.9.11.13].

Хулоса. *Candida* турдаги замбуруғларнинг колониялари бўрттик, сметанасимон, ялтироқ, лекин нам эмас, силлиқ ёки бироз ажинли, олдин оқ, кейин қаймоқ рангли бўлади. 0,1 мл оғиз суюқлиги ва 1 мл физиологик аралашма ва тиш-милк аригининг таркибига эга бўлган флакондан 0,1 мл суюқликдан озукавий муҳитларда ўсган колониялар ҳисобланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдуллаев Ж.Р. Ранняя диагностика и лечение хронического катарального гингивита у детей: Автореф. дисс. ... канд. мед. наук.-Ташкент.- 2009 г.- 24 с.
2. Аванесов А.М., Калантаров Г.К. Влияние антисептиков мирамистин и хлоргексидин на местный иммунитет полости рта при хроническом генерализованном катаральном гингивите // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина.- 2013.- № 3. - С. 68-72
3. Базарный В.В., Полушина Л.Г., Максимова А.Ю., Светлакова Е.Н., Семенцова Е.А. Цитологическая характеристика процессов пролиферации и апоптоза в буккальном эпителии при хроническом гингивите//Вестник уральской медицинской академической науки, 2019, Том 16, № 1.-С.23-26.
4. Безвущко Э.В., Малко Н.В. Особенности цитокинового профиля у детей с хроническим катаральным гингивитом, проживающих на загрязненных территориях и с фтор-, йоддефицитом//Российская стоматология.-2015.-№4.-С.35-38.

5. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.
6. Эронов Ё.К. Мия фалажи билан касалланган болаларда Лошли юшенко красногорский усулида сўлак таркибий хосаларини тахлилий аниқлаш// Tibbiyotda yangi kun. - Бухоро. №2 (30) 2020. 272-274 б (14.00.00; №22).
7. Эронов Ё.К. Мия фалажи билан касалланган болаларда тиш кариеси профилактикаси // Биология ва тиббиёт муаммолари. - Самарқанд, 2020. - №6. - 145-150 б (14.00.00; №19).
8. Эронов Ё.К., Ражабов А.А. Мия фалажи билан касалланган болаларда кариес касаллигининг тарқалиш кўрсаткичларини баҳолаш // Tibbiyotda yangi kun. - Бухоро. №2 (30) 2020. 634-635 б (14.00.00; №22).
9. Eronov Yo. K. Discase incidence and statistical indicators in children with cerebral palsy // International enginuring journal for research development .Vol. 5 Issue 4.2020. - P 31-32
10. Eronov Yo. K. Implementation of comprehensive prevention of dental caries in children with cerebral palsy // International Journal of Human Computing Studies Vol 2 № 6 2020. JHCS - P 22-24
11. Eronov Yo. K. Mirsalihova F.L., Rajabov A.A. Prevention and treatment of caries in children with cerebral palsy. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal Vol. 9 Issue 12, December. 2019.–P. 68-70 (Impact factor- 7.13)
12. Eronov Yo. K., Rajabov A.A. Analytical indicator of saliva in children with cerebral palsy. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal Vol. 10 Issue5 2020. – P. 1823-1825 (Impact factor- 7.13)
13. Eronov Yo. K., Rajabov A.A. Assessment of the evaluation of oral hygiene in children with cerebral palsy // Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)Vol. 9 Issue 2 February 2020. – P.189-191 (Impact factor- 6.88).
14. Eronov Yo.K. Indications for oral hygiene in stch children with cerebral palsy // International Journal of teguated Education Vol 3, Issue VI, June, 2020.-P. 26-27
15. Kubaev A.S., Buzrukzoda J.D., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.
16. Rizaev J.A., Akhrorova M.Sh., Kubaev A.S., Khazratov A.I. Clinical and immunological aspects of the relationship of the oral cavity and covid-19, TJE - Thematic journal of Education, 7, 3-15, 2022
17. Rizaev, E. A., & Buzrukzoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny), 25(4), 4-8.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000